

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

RESTORANLARDA SOG‘LOM OVQATLANISH TENDENSIYALARI VA MARKETING STRATEGIYALARI

Darxonova Dildora Dilshod qizi

Ilmiy rahbar: Norbekov X.

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Turizm
va mehmondo‘stlik yo‘nalishi 242-guruh talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy restoranlarda sog‘lom ovqatlanish tendensiyalarining shakllanishi va ularni qo‘llab-quvvatlashda marketing strategiyalarining tutgan o‘rni tahlil qilinadi. Global miqyosda sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqish ortib borayotgani restoran biznesiga ham ta‘sir ko‘rsatmoqda. Maqolada organik mahsulotlardan foydalanish, kaloriya nazorati, vegeterian va veganga mo‘ljallangan menyular kabi tendensiyalar ko‘rib chiqilib, iste‘molchilarning sog‘lom ovqatlanishga bo‘lgan talabini qondirish uchun qo‘llanilayotgan innovatsion marketing yondashuvlari – brending, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama, mijozlar bilan interaktiv aloqalar va boshqa vositalar tahlil qilinadi. Shuningdek, sog‘lom ovqatlanish konsepsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan restoranlar tajribasi asosida tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: sog‘lom ovqatlanish, restoranlar, ovqatlanish tendensiyalari, marketing strategiyalari, organik mahsulotlar, sog‘lom turmush tarzi, mijozlar ehtiyoji, innovatsion marketing, sog‘lom menyu, iste‘molchi xulq-atvori.

Zamonaviy davrda sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqish butun dunyo bo‘ylab jadal sur‘atlarda ortib bormoqda. Odamlar orasida surunkali kasalliklar, semizlik, yurak-qon tomir muammolari, diabet va immunitetning zaiflashuvi kabi holatlar keng tarqalgani natijasida ovqatlanishga bo‘lgan e‘tibor kuchaydi. Bu holat restoranlar faoliyatiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. An‘anaviy va yog‘li taomlar o‘rnini endilikda sabzavotli, kam kaloriyali, organik va maxsus parhezlar egallamoqda. Shunday qilib, restoranlar raqobatda qolish, mijozlar ishonchini qozonish va sog‘lom hayot tarafdorlari ehtiyojini qondirish maqsadida o‘z menyulari va xizmatlarini qayta ko‘rib chiqishga majbur bo‘lmoqda.

So‘nggi 10–15 yil ichida sog‘lom ovqatlanish dunyo miqyosida eng muhim ijtimoiy va madaniy tendensiyalardan biriga aylandi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, global semizlik darajasi yildan-yilga ortib bormoqda va bu holat jamoat salomatligi uchun jiddiy tahdid tug‘dirmoqda. Shuningdek, odamlar ovqatning sifati, kelib chiqishi, tayyorlanish usuli va ekologik ta‘siriga tobora ko‘proq ahamiyat bera boshladi.

Yangi avlod mijozlari (ayniqsa Z avlodi va milleniallar) sog‘lom turmush tarzini tanlayotgan, ovqat tanlashda ongli va mas‘uliyatli qaror qabul qiladigan guruh hisoblanadi. Ular restoranlarda faqat ta‘mga emas, balki quyidagilarga ham ahamiyat beradi:

- ovqat tarkibi (kaloriya, oqsil, shakar miqdori)

- mahsulotlarning tabiiyligi va mahalliy kelib chiqishi
- ekologik idishlar va chiqindi nazorati
- hayvonlarga zarar bermaslik (veganizm, vegeterianlik)

Bu esa restoranlarning nafaqat taomlar, balki umumiy konsepsiyasini ham o'zgartirishga undaydi.

Restoran biznesida sog'lom ovqatlanish kontsepsiyasining qo'llanilishi so'nggi o'n yillikda o'zining eng yuqori darajasiga yetdi. Mijozlar sog'lom ovqatlarni nafaqat o'z salomatligini yaxshilash maqsadida, balki ijtimoiy va ekologik jihatdan mas'uliyatli bo'lish maqsadida tanlaydilar. Bu esa restoranlar uchun yangi biznes imkoniyatlari yaratmoqda. Oziq-ovqat sanoatidagi sog'lom ovqatlanish trendining rivojlanishi, o'zgaruvchan iqtisodiy va ijtimoiy muhit, shuningdek, insonlarning oziq-ovqat va turmush tarziga bo'lgan yangi yondashuvlari restoranlar uchun yangi strategiyalarni yaratish zaruratini tug'diradi. Sog'lom ovqatlanishning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati juda katta. Jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, insonlarni zararli oziq-ovqatlardan voz kechishga undashda sog'lom ovqatlanish restoranlari o'z o'rnini topmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyalar orqali sog'lom ovqatlanishning ahamiyati haqida keng ommaga ma'lumot tarqatish muhim vosita sifatida qaralmoqda.

Mahsulotlarning organik va ekologik toza bo'lishi, qadoqlashning ekologik jihatdan toza bo'lishi, chiqindilarni qayta ishlash va energiyani tejash kabi omillar restoranlarning ekologik mas'uliyatini oshiradi. Bu esa restoranlarning ijtimoiy mas'uliyatli bo'lishini ta'minlaydi. Sog'lom ovqatlanish restoranlari bugungi kunda o'zining soha ichidagi alohida o'rnini egallab, o'z mijozlariga yuqori sifatli mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashmoqda. Bu restoranlar faqatgina oziq-ovqatni taqdim etish bilan cheklanmaydi, balki o'z mijozlariga sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish, ularning salomatligini yaxshilashga yordam berish maqsadida turli xil xizmatlar va qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari, sog'lom ovqatlanish restoranlari nafaqat dietologik ovqatlarni taqdim etadi, balki sportchilar va sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlovchi mijozlarga ham xizmat ko'rsatishadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. (2020). Sog'lom ovqatlanish bo'yicha milliy tavsiyalar. Toshkent.
2. Jo'raev, S., & Karimov, B. (2021). Marketing asoslari. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA" nashriyoti. Marketing nazariyasi va amaliyoti, restoranlar uchun mos strategiyalar.
3. To'xtasinov, K. M., & Ashurov, A. A. (2022). Xo'jalik yurituvchi subyektlarda marketing strategiyasi. Samarqand: SamDCHTI.
4. Karimova, N. R. (2020). Oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom ovqatlanish konsepsiyasi. O'zMU Ilmiy maqolalar to'plami.
5. Islomova, G. T. (2021). Restoran va umumiy ovqatlanish korxonalarida xizmat ko'rsatish sifati va mijozlar ehtiyoji. Toshkent: O'zRTA.
6. Toshkent tibbiyot akademiyasi. (2022). Sog'lom ovqatlanish tamoyillari va ovqatlanish madaniyati. Ilmiy-uslubiy qo'llanma.
7. Soliyeva, M. B. (2021). Sog'lom ovqatlanish va reklama strategiyalari o'rtasidagi bog'liqlik. O'zMU Marketing fakulteti ilmiy maqola to'plami.